

Au nom d'une certaine laïcité : l'inclusion à l'exclusion des croyances religieuses

Salim Kébaïli

Chercheur indépendant – Master 2 Droits Humains

Article initialement publié le 01.07.2023, dans les ASH¹

Résumé

Les durcissements législatifs successifs (lois de 2004 et 2010, charte de 2006) ont eu pour effet de faire basculer la « laïcité liberté » vers une laïcité d'exclusion, reléguant la vie spirituelle des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) au champ de l'invisible. Bien que l'obligation de neutralité ne s'impose qu'aux agents, la censure ou l'ignorance des spécificités religieuses des personnes accueillies comporte en effet le risque de les isoler encore davantage. Face à l'incapacité de la figure moderne du psychologue à traiter les structures ontologiques de l'individu, une meilleure application de la loi de 1905 permettrait le financement public d'aumôneries en ESMS, afin d'enrichir la prise en charge des personnes vulnérables.

Mots-clés : Laïcité, Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), Loi de 1905, Liberté de conscience, Aumônerie, Protection de l'enfance, Prise en charge, Inclusion, Structure ontologique, Neutralité du service public.

Abstract

The successive tightenings of legislation (the 2004 and 2010 laws, and the 2006 charter) have had the effect of shifting *laïcité* from a principle of freedom towards a *laïcité* of exclusion, relegating the spiritual lives of service users in social and medico-social institutions (ESMS) to the realm of the invisible. Although the requirement of neutrality applies solely to staff, censoring or ignoring the religious specificities of those being cared for carries the risk of isolating them even further. Faced with the inability of the modern psychologist to address the individual's ontological structures, a better application of the 1905 law would allow for the public funding of chaplaincies within these institutions, thereby enriching the care provided to vulnerable people.

¹ KÉBAÏLI, S., « Au nom d'une certaine laïcité », ASH, 2023. Lien : <https://www.ash.tm.fr/magazine/3307/cest-vous-qui-le-dites/au-nom-dune-certaine-laicite-786591.php>

Keywords : Secularism (*Laïcité*), Social and medico-social institutions (ESMS), 1905 Act, Freedom of conscience, Chaplaincy, Child protection, Holistic care, Inclusion, Ontological structure, Public service neutrality.

La charte de la laïcité de 2006 impose une stricte invisibilité de tout signe religieux dans les établissements publics. Les établissements sociaux et médico-sociaux publics sont naturellement concernés par cette obligation de neutralité culturelle qui s'impose en particulier à l'ensemble des agents publics qui y sont employés. Elle ne s'applique en revanche pas aux usagers.

Ces derniers, souvent issus de pays où les ressorts du religieux déterminent fortement, tant leur identité que leur bien-être global, se retrouvent alors parfois isolés et mal compris face à des professionnels démunis sur les questions spirituelles et religieuses.

La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, suivie par la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation de son visage dans l'espace public – en référence au port de la burqa par certaines femmes musulmanes –, ont eu pour effet de durcir la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, en consacrant la primauté donnée à une laïcité restrictive de la liberté de conscience sur une laïcité liberté².

Si la République ne reconnaît en effet aucune religion, elle les connaît toutes au nom de la liberté de conscience assurée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Inscrit dans la loi de 1905, le financement public des aumôneries a ainsi permis de rendre effectif l'exercice de cette liberté de conscience. Le soutien de l'État à ce principe fondamental des droits humains a en effet permis de lui donner sa consistance et son application concrète, par exemple dans les armées, les hôpitaux et les prisons. Dans cet esprit, tous les cultes doivent en effet pouvoir être pratiqués dans l'espace de liberté garanti par la laïcité.

Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, aucune facilité allant dans ce sens n'a jamais été pensée, et la mise en conformité avec ce volet de la loi de 1905 reste à venir. C'est ainsi toute une partie de leur mission d'inclusion sociale qui est mise en attente par cécité de négligence ou de conviction, reléguant au champ de l'invisible la vie spirituelle de leurs usagers.

² BAUBÉROT, Jean. *La laïcité falsifiée*, La Découverte, Paris, 2014.

Par le durcissement de la loi de 1905, la loi de 2004, la charte de la laïcité de 2006 et la loi de 2010 établissent même, de fait, une préférence entre les cultes, car en pratique, seuls les signes religieux issus du monothéisme semblent visés. La loi de 2004 laisse en effet toute liberté aux paganismes pour s'exprimer, par exemple sous forme de bijoux, de tatouages ou de motifs imprimés sur les habits, même portés par des agents du service public. Sortis arbitrairement du champ religieux, ces derniers jouissent en effet d'un grand retour en grâce qui apparaît comme une revanche sur leur effacement historique au profit du monothéisme abrahamique.

Dans le contexte de l'aide sociale, les missions déployées consistent à apporter une assistance de vie et à assurer des actions de prévention, afin d'aider à la réinsertion des personnes prises en charge, dans leur globalité, et respectées dans leurs spécificités et dans leurs convictions. Dans les faits, toute spécificité de croyance est pourtant simplement ignorée, lorsqu'elle n'est pas niée ou minimisée par les travailleurs sociaux, au nom d'une certaine laïcité.

Les travailleurs sociaux étant eux-mêmes soumis à cette négation de leur vie spirituelle doivent trouver en eux seuls les ressources intérieures nécessaires pour répondre aux questionnements des usagers qui les atteignent parfois de plein fouet dans leur for intérieur. Tandis que l'utilisateur pourra finir par taire toute demande d'assistance spirituelle par respect pour le cadre laïc imposé, ou par crainte d'être jugé. La question se pose de manière accrue pour les mineurs hébergés en foyer, car aucun éducateur ni aucun psychologue n'est en mesure de leur apporter les structures ontologiques dont tout être humain a besoin pour son équilibre³.

Dans des institutions sociales historiquement fondées par l'Église sur un idéal de charité chrétienne⁴, la figure du psychologue tend aujourd'hui à combler le vide laissé par le prêtre. Mais limité à la prise en charge psychique de la personne, il ne s'avère pas d'un grand secours, et se tient à distance de la vie spirituelle d'utilisateurs souvent réticents à vouloir les rencontrer.

La présence d'aumôniers, ou de référents spiritualité, au sein des établissements sociaux et médico-sociaux constituerait ainsi un réel complément d'éducation, d'assistance et de prévention sur un plan aujourd'hui totalement délaissé par l'institution. La psychanalyse elle-même, encore très

³ LEMAY, Michel. *Forces et souffrances psychiques de l'enfant*, Érès, Paris, 2014.

⁴ DUBET, François. *Le déclin de l'institution*, Seuil, Paris, 2002.

prégnante dans les écoles françaises de psychologie, ne demande-t-elle pas au patient de « croire » faute de pouvoir guérir ?

Par l'affirmation d'une laïcité réellement inclusive, sans épaisseur idéologique de type « anticléricalisme », « athéisme institutionnel » ou « religion républicaine », l'institution publique dispose du moyen de mieux reconnaître tous les cultes et leurs fidèles, non en les privant d'expression, mais en les accompagnant pour que chacun puisse trouver son équilibre et se positionner à sa juste place et à juste distance entre expression de sa foi personnelle et respect de celle de l'autre.